

MUDANÇA DE CHUVAS NA REGIÃO AGRESTE DE PERNAMBUCA: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA

RESUMO

Devido às recentes chuvas registradas em todo o país, estudar o comportamento hídrico de um estado é essencial para desenvolver medidas eficientes e cautelosas que possam ser tomadas pelas autoridades responsáveis. Diante do cenário atual é de extrema importância mencionar as possíveis causas e consequências, uma vez que a gestão dos recursos hídricos afeta diretamente a economia do país. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise climática com base em uma série de dados pluviométricos do Agreste Pernambucano, sub-região Nordeste, localizada entre a zona de mata e o sertão do estado de Pernambuco. Os dados coletados correspondem à precipitação entre os anos de julho de 1980 a julho de 2023 (43 anos) pertencente à Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Os dados foram analisados por meio do teste não paramétrico de Pettitt, que tem como objetivo principal detectar mudanças abruptas em uma série temporal. A escolha do modelo a ser seguido mostrou-se eficaz na identificação dos impactos causados pelo aumento das chuvas na região.

Palavra-chave: precipitação; alterações climáticas; estatística descritiva; teste de pettitt

1. INTRODUÇÃO

Há cada ano, os cenários de mudanças climáticas têm recebido cada vez mais destaque pela mídia e têm sido frequentemente discutidos pela comunidade científica. Estas mudanças são principalmente devido ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, resultantes de atividades humanas, que são frequentemente apontados como os principais responsáveis pelas mudanças climáticas em curso em nosso planeta (Alves, 2015).

O quarto Relatório Mundial das Nações Unidas alerta sobre o risco de ocorrer uma redução dos recursos hídricos com as mudanças climáticas, com potencial impacto negativos em vários setores, como na agricultura, na produção de energia, nos usos industriais e no consumo humano, que são basicamente responsáveis pela totalidade da demanda de água.

Segundo Cirilo (2008), esta redução dos recursos hídricos, juntamente com o aumento da temperatura do ar, tendem a elevar a taxa de evaporação dos corpos d'água, reduzindo o volume neles escoado e diminuir as recargas dos aquíferos e realimentação da vazão dos rios em até 70% até o ano de 2050. Poderá ainda, ocorrer uma redução na precipitação pluviométrica e reduzir o espaço de tempo do período chuvoso de diversas regiões.

As regiões áridas e semiáridas correspondem a aproximadamente 55% das terras do globo terrestre (Carvalho, 2020). No Brasil, o semiárido possui uma área de 1,03 milhões de Km² abrangendo em especial a região nordeste do país. Neste contexto climático está o estado de Pernambuco, que possui cerca de 87,06% de sua área inserida nesse tipo de clima, e historicamente é afetado por extremos positivos e negativos de chuvas (Marengo, 2016). Estas chuvas desencadeiam problemas de ordem social, econômica e ambiental, exemplificados na ocorrência de estiagem prolongada, redução crítica no nível de reservatórios e inundações (Costa, 2021).

As atividades de agricultura e pecuária que dependem fortemente de recursos hídricos também são afetadas negativamente com as variações climáticas.

A precipitação pluviométrica é a variável climatológica mais importante nos trópicos, considerada uma das principais componentes meteorológicas nos estudos sobre a disponibilidade hídrica, exercendo papel dominante sobre os padrões de respostas das condições ambientais e Do balanço hídrico climatológico. É também um dos elementos meteorológicos fundamental para

aplicações em modelagem hidrológica na unidade básica de planejamento de uma bacia hidrográfica, porém, observar e analisar a precipitação com consistência é um dos problemas mais difíceis nos dias atuais, devido as próprias variações e mudanças climáticas, falhas nas séries temporais com alta presença de erros de leitura e registro dos instrumentos, tanto manual como automático, dificultando ainda mais a compreensão desta variável (Tao 2009; Santos, 2016; Silveira, 2016; Santos & Sousa, 2018).

Portanto se faz essencial cada vez mais pesquisas voltadas aos condicionantes climáticos, notadamente, o estudo do comportamento das precipitações pluviométricas ao planejamento das políticas públicas para a convivência com as regiões semiáridas (Carvalho, 2020). Neste contexto as análises estatísticas ganham cada vez mais destaque nos estudos sobre hidrologia, comportamento e distribuição das chuvas, bem como no planejamento e gestão da quantidade da qualidade da água. Deste modo, observar o comportamento espaço-temporal da precipitação é essencial para a tomada de decisões, vista a complexidade hidrológica distribuída para analisar e comparar as semelhanças de grupos homogêneos entre as precipitações pluviométricas de diferentes regiões (Fechine; Galvêncio, 2008; Soares, 2016).

2. METODOLOGIA

Durante a realização do teste foi observado um padrão comportamental entre o período de Julho de 2013 a Julho de 2023. Se situa em uma estreita faixa, paralela à costa, e está localizado em latitude -7°8'12"77", longitude -36°9'09"03", conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – Localização geográfica da região do agreste – PE

Para a realização do presente trabalho foi coletado dados pluviométricos do Agreste Pernambucano aos quais foram disponibilizados pela Agencia Pernambucana de Águas e Climas (APAC) com o intuito de analisar o crescente índice de chuvas da região. Para identificação de tendência nas séries históricas de vazão média e precipitação mensal e anual foi utilizado o teste de Pettitt (Pettitt, 1979; Liu, 2013). Este é um teste não paramétrico que utiliza uma versão da estatística de Mann-Whitney V_t , a qual verifica se duas amostras x_1, \dots, x_N , são da mesma população ou não. A estatística de teste U_t, N foi calculada com as Equações 1, 2 e 3.

$$V_t = \sum_{j=1}^t \text{sgn}(X_j - X_t) \quad (1)$$

$$U_t = U_{t-1} + V_t \quad (2)$$

Em que:

$$\text{sgn} = (x) \begin{cases} 1 \text{ se } x > 0 \\ -1 \text{ se } x < 0 \end{cases} \quad (3)$$

Segundo (Uliana, 2014), A estatística de teste conta o número de vezes que o valor da primeira amostra excede o valor da segunda amostra. A hipótese nula do teste de Pettitt admite ausência de um ponto de mudança (change point) na série. A estatística $k(t)$ representa o ponto de mudança t significativo no qual o valor de $|U_t|$ é máximo e está associado a um nível de significância (P) calculado pelas Equações 4 e 5.

$$K = \text{MAX } |U_t| \quad (4)$$

$$p(k > K) = \text{EXP}\left[\frac{-6k^2}{T^3 - T^2}\right] \quad (5)$$

Em que:

P é o nível de significância,

K é o valor crítico

T é o número de anos da série histórica.

Durante a análise dos dados a partir do teste de Pettitt foi relacionada a média trimestral da região com o índice de chuva ao longo dos 43 anos, desta forma se identificou que o período de chuva na região se concentra entre os meses de abril a Junho, assim como mostrado na Tabela 1. Mais especificamente, entre os anos de 2018 e 2019, onde ocorreu o período de intensas chuvas na região analisada.

Tabela 1. Média Trimestral ao longo dos anos

Relação de Meses	Média Trimestral (MM)
Janeiro a Março	65,05
Abril a Junho	94,26
Julho a Setembro	62,99
Outubro a Dezembro	28,16

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para vazões médias anuais, verifica-se na Figura 2 que apenas no ano de 1986 foi detectada uma mudança de tendência na série, em relação aos outros anos.

Figura 2. Avaliação de médias anuais para a região do nordeste brasileiro

(Uliana, 2014) Afirma que com o teste de Pettitt é possível afirmar apenas que a vazão ou precipitação associada a determinado período apresenta tendência significativa, assim como apresentado na Figura 3, sendo necessário realizar estudos adicionais para identificação das causas deste comportamento. Estes estudos são complexos, visto ser grande o número de combinações entre os fatores envolvidos. Outro ponto importante a ser considerado é a influência dos moduladores climáticos na precipitação e nas vazões dos cursos d'água. (Wei et al, 2013) analisou o impacto da monção de verão do leste asiático (EASM) e do El Niño – Oscilação Sul (ENOS) na mudança das vazões do rio Chang Jiang e concluiu que: eventos relativamente fracos de EASM e de La Niña podem induzir aumento na vazão; e eventos relativamente fortes de EASM e El Niño podem causar redução da vazão. Com isso, o estudo de frequência destes fatores climáticos torna-se também item relevante para justificativa da mudança de tendência nas séries históricas de vazão.

Figura 3. Verificação do Teste de pettitt

(Arai, 2009) mostra que a precipitação possui significativa importância na caracterização do clima de uma região, intervindo diretamente nas alternâncias de rendimento das culturas. Longos períodos de estiagem, além de ocasionarem danos à agricultura regional, principalmente em áreas que não são irrigadas, afetam também o nível d'água dos mananciais e reservatórios, gerando danos aos abastecimentos urbanos e à geração de energia elétrica (Silva, 2011). Em vista disso é imprescindível a realização da sazonalidade dos meses, para controlar e analisar as possíveis chuvas e secas durante os próximos anos. Somem-se a esses fatos a influência direta de fenômenos atmosféricos e oceânicos de grande escala, que se processam, simultaneamente ou não, sobre os Oceanos Pacífico e Atlântico Tropicais (Lucena, 2011).

4. CONCLUSÃO

Tendo em Vista o que foi desenvolvido durante o trabalho se comprovou o padrão comportamental de chuvas que foram inferidas durante o período de 1980 a 2023, O teste de Pettitt possibilitou a identificação de tendência significativa nas séries históricas de vazões e precipitações Anuais. Na série de vazões anuais foi identificada tendência positiva no mês de outubro com ponto de mudança entre os anos de 2018 e 2019. Vale salientar que nos próximos anos existe a possibilidade que esta tendencia se permaneça, visto que ao passar mais de três décadas ainda se perpetua a mesma inclinação climática. É interessante destacar que fatores climáticos como o aquecimento global podem ter interferência direta na mudança de clima da região, aos poucos a tendencia é que chuvas em regiões mais tropicais venham a se tornar rotineiras e não eventos inusitados.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

APAC. Climatologia. Recife – PE. 2023. Disponível em: www.apac.pe.gov.br/meteorologia/monitoramento-pluvio.php. Acesso em: 10.07.23

ARAI, F. K.; PEREIRA, S. B.; GONÇALVES, G.; DANIEL, O.; PEIXOTO, P.; VITORINO, A. C. T. (2009). *Espacialização da precipitação pluvial na Bacia do Rio Dourados*. In: Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 2-7 ago, Fortaleza. Anais... Fortaleza: UFC, CD-ROM. 2009.

ALVES, M. E. *Fluxos de Energia, vapor d'água e co^2 entre a vegetação e a atmosfera no Agreste meridional de Pernambuco* (2015). Tese (Pós - Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, na área de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, Recife.

CARVALHO M.,W. (2020). Caracterização da precipitação e sua relação com a evapotranspiração de referência em municípios do Piauí. *Revista: Geografia, ensino e Pesquisa*, v.24, n14.

CIRILO, J.A.(2008). Políticas públicas de recursos hídricos para o semi-árido. In: *Estud. av.* 22 (63) . Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142008000200005>

COSTA M.,D.S, et al.(2021) Tendências observadas em extremos de precipitação sobre a região SemiÁrida do Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Geografia Física*, Recife, v.08,n.05, p-1321-1334.

ESTEVES, G.R.T., *Modelos de previsão de carga de curto prazo* (2003). Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Elétrica.

FECHINE, J.A.L., GALVÍNCIO, J.D.(2008). Agrupamento da precipitação mensal da bacia hidrográfica do Rio Brigida-PE, através da multivariada. *Revista Brasileira de Geografia Física* 1, 39-46. <https://doi.org/10.5935/1984-2295.20080004>

LUCENA, D. B.; GOMES FILHO, M. F.; SERVAIN, J (2011). Avaliação do impacto de eventos climáticos extremos nos Oceanos Pacífico e Atlântico sobre a estação chuvosa no nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 26, n. 2, p. 297-312.

MARENGO, J.A., ESPINOZA, J.C., 2016. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, trends and impacts. *International Journal of Climatology* 36, 1033-1050. <https://doi.org/10.1002/joc.4420>

PEREIRA, M.L.T., Soares, M.P.A., Silva, E.A., Montenegro, A.A.A., Souza, W.M (2017). Variabilidade climática no Agreste de Pernambuco e os desastres decorrentes dos extremos climáticos. *Journal of Environmental Analysis and Progress* 2, 394-402.

SANTOS, C.A.C., MELO, M.M.M.S., BRITO, J.I.B.(2016). Tendências de Índices de Extremos Climáticos para o Estado do Amazonas e suas Relações com a TSM dos Oceanos Tropicais. *Revista Brasileira de Meteorologia* 31, 1-10. <http://dx.doi.org/10.1590/0102-778620130001>

SANTOS, L.S; MENDES L.A (2020). Influência da oscilação da temperatura do oceano pacífico equatorial no regime de precipitação da região hidrográfica do Atlântico Leste. *Revista Brasileira de Geografia Física*, 7(3), 434-441.

SANTOS, E.F.N., SOUSA, I.F.(2018). Análise estatística multivariada da precipitação do estado de Sergipe através dos fatores e agrupamentos. *Revista Brasileira de Climatologia* 23, 205-222. <http://dx.doi.org/10.5380/abclima.v23i0.58267>

SILVA, V. P. R.; PEREIRA, E. R. R.; AZEVEDO, P. V.; SOUSA, F. A. S.; SOUSA, I. F (2011). Análise da pluviometria e dias chuvosos na região Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, Campina Grande, v. 15, n. 2, p. 131138.

SILVEIRA, C.S., SOUZA FILHO, F.A., MARTINS, E.S.P.R., OLIVEIRA, J.L., COSTA, A.C., NOBREGA, M.T., SOUZA, S.A., SILVA, R.F.V.(2016). Mudanças climáticas na bacia do rio São Francisco: Uma análise para precipitação e temperatura. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos* 21, 416-428. <http://dx.doi.org/10.21168/rbrh.v21n2.p416-428>

SOARES, A.S.D., PAZ, A.R.P., PICCILLI, D.G.A., (2016). Avaliação das estimativas de chuva do satélite TRMM no Estado da Paraíba. *Revista Brasileira de Recursos Hídricos* 21, 288-299. <http://dx.doi.org/10.21168/rbrh.v21n2.p288-299> Souza Filho, F.A., 2015. Recursos hídricos e agenda de tecnologias e inovação no Nordeste. *Parcerias Estratégicas*, Edição Especial 20, 149-174.

ZACHARIAN, M et al. (2023). Climate change increased heavy rainfall, hitting vulnerable communities in Eastern Northeast Brazil. Imperial College London, 2023. Disponível em: > <https://www.imperial.ac.uk/news/237971/climate-change-high-vulnerability-worsened-damage/#:~:text=New%20study%20shows%20the%20devastating,landslides%20following%20exceptionally%20heavy%20rainfall.<> Acesso em: 25 de Agosto de 2023.

WEI, W.; CHANG, Y.; DAI, Z. Streamflow changes of the Changjiang (Yangtze) River in the recent 60 years: Impacts of the East Asian summer monsoon, ENSO, and human activities. *Quaternary International*, p. 1-10, 2013. <http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.10.064>